

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA CON DYNQUAL BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO CON DYNQUAL EN LA CUENCA DEL RÍO CESAR: COMPARACIÓN CON ESTÁNDARES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

WATER QUALITY EVALUATION WITH DYNQUAL UNDER CLIMATE CHANGE SCENARIOS WITH DYNQUAL IN THE CESAR RIVER BASIN: COMPARISON WITH PACIFIC ALLIANCE STANDARDS

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA COM DYNQUAL EM CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS COM DYNQUAL NA BACIA DO RIO CESAR: COMPARAÇÃO COM OS PADRÕES DA ALIANÇA DO PACÍFICO

Stefany P. Vega^{1,4}, Ronald R. Gutierrez², Aymer Y. Maturana³.

¹Ph.D. en Ingeniería Civil, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, tstefany@uninorte.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-1450-6147>;

² MSc., PhD en Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, rgutierrezl@pucp.pe, <https://orcid.org/0000-0003-0150-7439>;

³ MSc., PhD en Ciencias Térmicas y de Fluidos - Ingeniería Mecánica, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, maturanaa@uninorte.edu.co, <https://orcid.org/0000-0003-3518-0606>;

⁴Gobernación del Cesar, Valledupar, Colombia.

Eje Temático 01 – Cambio Climático

Modelado y predicción de los efectos del cambio climático en la calidad del agua

Thematic Axis 01 – Climate Change

Modeling and predicting the effects of climate change on water quality

Eixo Temático 01 – mudanças climáticas

Modelagem e previsão dos efeitos das mudanças climáticas na qualidade da água

RESUMEN

Los países en desarrollo, y en particular los miembros de la Alianza del Pacífico establecen lineamientos normativos para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad de agua superficial y la adaptación al cambio climático. Comparar proyecciones de calidad de agua con estos estándares permite identificar brechas de cumplimiento y orientar medidas de gestión adaptativa.

En este estudio se utilizó el modelo Dynqual para extraer datos de proyecciones de calidad de agua en tres puntos de la cuenca del Río Cesar (Colombia) bajo escenarios de cambio climático generados por los modelos GFDL y MPI. Se analizaron dos parámetros críticos —Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Coliformes Fecales (CF)— y se compararon sus valores proyectados al año 2030 con los límites permisibles definidos por la legislación supranacional de la Alianza del Pacífico, evaluando el grado de cumplimiento en cada sitio.

Los resultados muestran que las mayores presiones sobre la calidad del agua se concentran en la parte alta y media de la cuenca, particularmente en el punto asociado a la planta de tratamiento de aguas residuales de Valledupar, donde las proyecciones indican picos de hasta 139 mg/L de DBO y 40.000 NMP/100 mL de CF, superando ampliamente los umbrales normativos. En los tramos medio y bajo, incluyendo la desembocadura en la Ciénaga de Zapatosa, los valores proyectados se mantienen dentro de los límites permisibles, con

reducciones adicionales de hasta un 7 % mediante la aplicación de medidas alineadas con el ODS 6.

Estos hallazgos evidencian la necesidad de priorizar la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Valledupar y reforzar las estrategias de control en las zonas de mayor incumplimiento, mientras que en las áreas actualmente en conformidad se deben mantener las acciones preventivas. Asimismo, se destaca que, aunque el uso de modelos como Dynqual y su comparación con estándares regionales facilita la planificación adaptativa, la disponibilidad limitada de datos de calidad de agua sigue siendo una barrera para el modelado robusto y la toma de decisiones informada.

Palabras clave: Calidad de agua, modelos globales (Dynqual), cambio climático, Alianza del Pacífico, Río Cesar.

ABSTRACT

Developing countries, particularly members of the Pacific Alliance, establish regulatory guidelines to ensure compliance with surface water quality standards and adaptation to climate change. Comparing water quality projections with these standards allows for the identification of compliance gaps and the targeting of adaptive management measures.

In this study, the Dynqual model was used to extract water quality projection data at three points in the Cesar River basin (Colombia) under climate change scenarios generated by the GFDL and MPI models. Two critical parameters—Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Fecal Coliforms (FC)—were analyzed, and their projected values for 2030 were compared with the permissible limits defined by the supranational legislation of the Pacific Alliance, evaluating the degree of compliance at each site.

The results show that the greatest pressures on water quality are concentrated in the upper and middle parts of the basin, particularly at the point associated with the Valledupar wastewater treatment plant, where projections indicate peaks of up to 139 mg/L of BOD and 40,000 NMP/100 mL of FC, far exceeding regulatory thresholds. In the middle and lower sections, including the mouth of the Ciénaga de Zapatosa, the projected values remain within permissible limits, with additional reductions of up to 7% through the implementation of measures aligned with SDG 6.

These findings underscore the need to prioritize the modernization of the Valledupar wastewater treatment plant and enhance control strategies in areas of greatest non-compliance, while maintaining preventive actions in areas currently in compliance. It should also be noted that, although the use of models such as Dynqual and their comparison with regional standards facilitates adaptive planning, the limited availability of water quality data remains a barrier to robust modeling and informed decision-making.

Keywords: Water quality, global models (Dynqual), climate change, Pacific Alliance, Cesar River

RESUMO

Nos trechos médio e baixo do Rio Cesar (Colombia), incluindo a foz no pântano de Zapatosa, os valores de parâmetros projetados de qualidade da água permanecem dentro dos limites permitidos. Contudo, é possível obter reduções adicionais de até 7% através da aplicação de medidas alinhadas com o ODS 6.

Essas descobertas evidenciam a necessidade de priorizar a modernização da estação de tratamento de esgotos de Valledupar e reforçar as estratégias de controle nas áreas de maior descumprimento, enquanto nas áreas atualmente em conformidade devem ser mantidas as ações preventivas. Além disso, destaca-se que, embora o uso de modelos como o Dynqual e sua comparação com padrões regionais facilitem o planejamento adaptativo, a disponibilidade limitada de dados sobre a qualidade da água continua sendo uma barreira para a modelagem robusta e a tomada de decisões informadas.

Palavras-chave: Qualidade da água, modelos globais (Dynqual), mudança climática, Aliança do Pacífico, Rio Cesar

INTRODUCCIÓN

La variabilidad climática y, en particular, los fenómenos meteorológicos extremos generan cambios multidecenales en la calidad del agua (van Vliet et al., 2023). La evidencia científica lo señala en las variaciones hidrológicas, incrementos en la temperatura del agua y del suelo, así como en interacciones hidroclimáticas asociadas al uso del suelo. Estos cambios, acentuados por las proyecciones de cambio climático, representan un desafío para la gestión del agua (van Vliet et al., 2023).

Generalmente, la comprensión cuantitativa de la calidad del agua en las cuencas hidrográficas se ve limitada por la disponibilidad de información espacio-temporal, especialmente a escala global (Jones et al., 2023). Regularmente se señala que la evaluación de la calidad del agua suele basarse en cálculos básicos derivados de la ecuación de advección y dispersión a lo largo de los tramos del río (Ejigu, 2021). Sin embargo, este enfoque, aunque útil para describir el transporte y la mezcla de contaminantes, no siempre incorpora de forma adecuada la complejidad de los procesos fisicoquímicos y biogeoquímicos que intervienen. Asimismo, no considera las variaciones inducidas por el cambio climático, el uso del suelo o las interacciones entre aguas superficiales y subterráneas.

El modelo Dynqual parte de un objetivo ambicioso de modelar la calidad del agua superficial global. Esto comprende un enfoque consistente, dinámico y constituye múltiples factores intervinientes en la calidad del agua pero además en una alta resolución espacio temporal (Jones et al., 2023).

Los países en desarrollo, en particular los miembros de la Alianza del Pacífico, han establecido lineamientos para el cumplimiento de estándares relacionados con la gestión del recurso hídrico y la adaptación al cambio climático. En este estudio se comparan las proyecciones generadas por el modelo Dynqual bajo los escenarios climáticos GFDL y MPI,

con el propósito de contrastar estos resultados frente a los estándares de calidad y resiliencia definidos por la Alianza del Pacífico. En este contexto se plantea: ¿en que medida las proyecciones climáticas del modelo, permite anticipar desviaciones en los estándares de calidad de agua y orientar medidas de adaptación efectivas en países en desarrollo?

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

En su tramo inferior, el Río César es uno de los afluentes más importantes del Río Magdalena en Colombia (Figura 1a). Es la fuente de agua más relevante del departamento del Cesar y el segundo afluente más importante del departamento de La Guajira. El Río Cesar tiene una longitud aproximada de 85 kilómetros en su subzona alta, de 173 kilómetros en la media y de 22 kilómetros en la baja.

Figura 1. (a) Ubicación de la cuenca del Río Cesar en Colombia; (b) Puntos estudiados en el Río Cesar en la sección alta (A); media (B); y baja, en la Ciénaga de Zapatoza (C).

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Datos

DynQual es un modelo de calidad de aguas superficiales que fue desarrollado por Jones et al., 2024. En él, se extrajeron datos simulados relacionados con la contaminación orgánica, medida a través de la demanda biológica de oxígeno (DBO), y la contaminación por patógenos, medida a través de las concentraciones de coliformes fecales (CF). La resolución espacial fue de 5×5 minutos de arco y la resolución temporal fue mensual en tres puntos: bajo, medio y alto subcuenca; ante los escenarios de variabilidad climática GFDL y MPI hasta el año 2030.

La simulación de la demanda biológica de oxígeno (DBO), los coliformes fecales (CF)

tiene lugar bajo un balance de masa que asume que el transporte ocurre únicamente por advección. En este caso, todas las cargas contaminantes del sector se agrupan y se dirigen por los ríos hasta su desembocadura (Jones et al., 2022). El modelo es validado mediante la comparación de datos de estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial en todo el mundo.

Asimismo, el modelo evalúa las cargas contaminantes ante diversos escenarios de cambios en el clima. En esta situación, se dio prioridad a los escenarios climáticos GDML y MPI, que son compatibles con Colombia (IDEAM et al., 2015).

Estándares normativos en la Alianza del Pacífico

Para la comparación, se utilizaron las salidas del modelo Dynqual correspondientes a los parámetros DBO y CF simulados bajo los escenarios de cambio climático seleccionados (Jones et al., 2023). Estos resultados fueron contrastados con los límites permisibles establecidos en la legislación supranacional de la Alianza del Pacífico (Tabla 1) mapeados por el estudio de Vega et al., 2024.

El análisis consistió, para cada punto en la cuenca y periodo simulado, el porcentaje de cumplimiento y la frecuencia de excedencias respecto a los valores normativos. Asimismo, se evaluó la magnitud y duración de las posibles superaciones de los umbrales, identificando los tramos y escenarios con mayor riesgo de incumplimiento. Este procedimiento permitió determinar si las condiciones proyectadas de calidad de agua se mantendrían dentro de los estándares exigidos por la normativa vigente y, en caso contrario, estimar la magnitud de las brechas regulatorias.

Tabla 1. Límites permisibles para la preservación de la calidad del agua superficial en los países miembros de la Alianza del Pacífico. ** Valores permisibles inexistentes.

Parametro	Unidad	Limite objetivo al 2030 Dpto del Cesar	Colombia	Perú	Mexico	Chile
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅)	mg/L	< 20	**	5-10	**	**
Coliformes Fecales (CF)	NMP/100 mL	< 5000	1000 - 5000	1000 - 4000	**	**

Fuente: Adaptado de Vega et al., 2024.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La comparación de las proyecciones generadas por el modelo Dynqual con los límites permisibles establecidos por la legislación supranacional de la Alianza del Pacífico (horizonte

2030) permitió identificar áreas críticas de cumplimiento en la cuenca del río Cesar. Reveló datos históricos y futuros de los parámetros DBO y CF en 3 puntos del río. En la Figura 2a, se observa que las concentraciones de DBO en el tramo bajo del río son menores que en los sectores alto y medio. Sin embargo, las simulaciones indican que estas también presentarían un incremento hacia 2030 bajo escenarios de cambio climático.

El punto A (en Figura 1b), localizado en la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Valledupar (Cesar), presenta históricamente las concentraciones más elevadas de DBO en la cuenca. Las proyecciones de Dynqual bajo escenarios de cambio climático indican que estos valores podrían incrementarse hacia el año 2030, alcanzando picos de hasta 139 mg/L en el mes de marzo, de acuerdo con los modelos de variabilidad climática. Este valor excede ampliamente los límites permisibles establecidos por la legislación supranacional de la Alianza del Pacífico, tanto en condiciones actuales como futuras.

La simulación de intervenciones basadas en la implementación de tratamientos secundarios en la planta de Valledupar muestra reducciones en las concentraciones de DBO del orden del 24 % al 25 % en promedio para cada escenario modelado. No obstante, dichas reducciones resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento normativo en este tramo, aunque sí contribuirían a incrementar los niveles de oxígeno disuelto y, por ende, a favorecer la preservación de la vida acuática y la mejora de la calidad del agua.

En la Figura 2b-c se observa que, aguas abajo, las concentraciones de DBO son menores que en la parte alta y media de la cuenca. No obstante, las proyecciones apuntan a un aumento hacia 2030. La aplicación de las medidas de control definidas en el ODS 6 permitiría reducir dichas concentraciones entre un 6 % y un 7 %, mientras que en el punto C en la Figura 1b—en la desembocadura del Río Cesar en la Ciénaga de Zapatosa— la disminución proyectada estaría entre un 3 % y un 4 %. En ambos casos, los valores simulados se mantendrían por debajo de los umbrales establecidos por la normativa de la Alianza del Pacífico, indicando un riesgo bajo de incumplimiento en estos sectores.

En síntesis, los resultados evidencian que la mayor presión sobre la calidad del agua se concentra en la parte alta y media de la cuenca, particularmente por las descargas de aguas residuales urbanas provenientes de Valledupar, cuyo sistema de tratamiento posiblemente requiere una actualización urgente para asegurar el cumplimiento sostenido de los parámetros de calidad establecidos por la Alianza del Pacífico y garantizar la resiliencia del ecosistema

fluvial en un contexto de cambio climático (El Pilon, 2023; Fragoso-Castilla et al., 2021; Gutierrez et al., 2011; Oñate & Cortez, 2020).

Figura 2. Valores históricos y proyecciones futuras al 2030 de DBO ante los escenarios de variabilidad climática GFDL y MPI aplicando tratamiento secundario para el cumplimiento de los SGD6. (a) punto A en Figura 1b; (b) punto B en Figura 1b; (c) punto C en Figura 1b.
Fuente: Elaboración propia, 2025.

Por otra parte, las concentraciones de CF en los puntos evaluados muestran una tendencia creciente bajo los escenarios de cambio climático simulados, alcanzando en el punto A (ver Figura 1b) valores de hasta 40.000 NMP/100 mL hacia el año 2030 (Figura 3a). Este valor excede de manera significativa los límites permisibles establecidos por la legislación supranacional de la Alianza del Pacífico, tanto en el escenario de referencia como en las proyecciones futuras, lo que confirma a este sector como un área crítica de incumplimiento.

En contraste, en los puntos B y C presentados en la Figura 1b (Figuras 3b–c) las concentraciones simuladas se mantienen por debajo de los valores umbral definidos por la normativa, y las proyecciones indican que esta condición de cumplimiento se mantendría a futuro incluso bajo escenarios de incremento térmico y reducción de caudales. Estos resultados sugieren que las intervenciones prioritarias deben centrarse en la parte alta de la cuenca, mientras que en los tramos medio y bajo las estrategias de gestión deberían orientarse a mantener las condiciones

actuales y prevenir el deterioro de la calidad del agua.

Figura 3. Valores históricos y proyecciones futuras al 2030 de CF ante los escenarios de variabilidad climática GFDL y MPI aplicando tratamiento secundario para el cumplimiento de los SGD6. (a) punto A en Figura 1b ;(b) punto B en Figura 1b; (c) punto C en Figura 1b.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

La comparación con los estándares de la Alianza del Pacífico no solo permite cuantificar el grado de cumplimiento, sino también identificar brechas críticas y orientar intervenciones prioritarias. No obstante, es importante señalar que la precisión y representatividad de este tipo de evaluaciones depende en gran medida de la disponibilidad y calidad de los datos (Zanoni et al., 2022). De hecho, el modelo Dynqual plantea la incertidumbre desde la resolución (escala espaciotemporal), como la precisión y disponibilidad de los datos de entrada y hasta en la complejidad de los impulsores de las cargas de contaminantes ante parametrización y proyecciones climáticas. Por ello principalmente aborda, aproximaciones de primer orden en los cauces. En el modelado de calidad de agua, la información espaciotemporal suele ser limitada, especialmente en cuencas de países en desarrollo, lo que obliga a utilizar aproximaciones y estimaciones que pueden incrementar la incertidumbre en los resultados (Shields & Brookes, 2014; Zhi et al., 2024).

Las proyecciones obtenidas ofrecen un marco útil para anticipar tendencias y evaluar riesgos potenciales para la calidad del agua. Estos hallazgos pueden servir como insumo técnico para fortalecer la gestión municipal del recurso hídrico, orientar la formulación de políticas públicas y apoyar la priorización de intervenciones en cuencas vulnerables. La integración de herramientas de modelación con marcos normativos regionales, como el de la Alianza del Pacífico, amplía las posibilidades de planificación adaptativa, permitiendo que las medidas de gestión respondan tanto a compromisos internacionales como a las realidades locales frente a los retos del cambio climático (van Vliet et al., 2023; Zhi et al., 2024).

CONSIDERACIONES FINALES

La comparación de las proyecciones del modelo Dynqual con los criterios de la Alianza del Pacífico permitió cuantificar brechas regulatorias y priorizar áreas de intervención. Este ejercicio confirma que el fortalecimiento de la infraestructura de tratamiento, junto con medidas preventivas y de control en las zonas actualmente en cumplimiento, es clave para garantizar la resiliencia de la calidad del agua en un contexto de cambio climático.

Aun con la limitada disponibilidad y calidad de datos espaciotemporales, este estudio aporta una metodología replicable que integra modelación dinámica y marcos regulatorios regionales. Ampliar y modernizar los sistemas de monitoreo hidrológico y de calidad del agua (p.ej. sensores en tiempo real, redes de observación comunitaria, entre otros), promover estudios piloto de tecnologías adaptadas y fortalecer la cooperación regional permitiría reducir incertidumbres y optimizar la gestión basada en evidencia.

En síntesis, este estudio demuestra que la integración de herramientas de modelación con marcos normativos regionales no solo facilita el diagnóstico del cumplimiento actual y futuro, sino que también orienta acciones concretas para alinear la gestión hídrica local con compromisos internacionales, contribuyendo así a la adaptación efectiva frente a los impactos del cambio climático.

AGRADECIMIENTOS

Apoyado por la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ejigu, M. T. (2021). Overview of water quality modeling. *Cogent Engineering*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1891711>
- El Pilon. (2023). Nueva PTAR de Valledupar costaría \$442.679 millones. <https://elpilon.com.co/nueva-star-de-valledupar-costaria-442-679-millones/>

- Fragoso-Castilla, P. J., Rubiano, L. A., & Kerguelen, J. J. (2021). Análisis de variables físico-químicas en el proceso de remoción de coliformes en el sistema de lagunas de oxidación, Salguero, Valledupar (Colombia). *Información Tecnológica*, 32(1), 113–122. <https://doi.org/10.4067/s0718-07642021000100113>
- Gutierrez, L., Villa, O., & Troncoso, W. (2011). Caracterización e Impactos Ambientales por Vertimientos en Tramos de la Cuenca Media y Baja del Río Cesar, Valledupar. 19, 38. <http://www.corpocesar.gov.co/files/1Metodos.pdf>
- IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & CANCELLERÍA. (2015). Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100 Herramientas Científicas para la Toma de Decisiones – Enfoque Nacional – Departamental: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. www.ideam.gov.co
- Jones, E. R., Bierkens, M. F. P., & van Vliet, M. T. H. (2024). Current and future global water scarcity intensifies when accounting for surface water quality. *Nature Climate Change*, 14(6), 629–635. <https://doi.org/10.1038/s41558-024-02007-0>
- Jones, E. R., Bierkens, M. F. P., Wanders, N., Sutanudjaja, E. H., van Beek, L. P. H., & van Vliet, M. T. H. (2022). Current wastewater treatment targets are insufficient to protect surface water quality. *Communications Earth & Environment*, 3(1), 221. <https://doi.org/10.1038/s43247-022-00554-y>
- Jones, E. R., Bierkens, M. F. P., Wanders, N., Sutanudjaja, E. H., van Beek, L. P. H., & van Vliet, M. T. H. (2023). DynQual v1.0: a high-resolution global surface water quality model. *Geoscientific Model Development*, 16(15), 4481–4500. <https://doi.org/10.5194/gmd-16-4481-2023>
- Oñate, H. C., & Cortez, G. Y. (2020). Estado del agua del río Cesar por vertimientos residuales de la ciudad de Valledupar. *Bioindicación por índice BMWP/COL*. *Tecnura*, 24(65), 39–48. <https://doi.org/10.14483/22487638.15766>
- Shields, F. D., & Brookes, A. (2014). Stream Restoration. In *Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.09042-4>
- van Beek, L. P. H., Eikelboom, T., van Vliet, M. T. H., & Bierkens, M. F. P. (2012). A physically based model of global freshwater surface temperature. *Water Resources Research*, 48(9). <https://doi.org/10.1029/2012WR011819>
- van Vliet, M. T. H., Thorslund, J., Stokal, M., Hofstra, N., Flörke, M., Ehalt Macedo, H., Nkwasa, A., Tang, T., Kaushal, S. S., Kumar, R., van Griensven, A., Bouwman, L., & Mosley, L. M. (2023). Global river water quality under climate change and hydroclimatic extremes. *Nature Reviews Earth & Environment*, 4(10), 687–702. <https://doi.org/10.1038/s43017-023-00472-3>
- Vega, S. P., Gutierrez, R. R., Maturana, A. Y., & Escusa, F. (2024). Data limitations in developing countries make river restoration planning challenging. Study case of the Cesar River, Colombia. *Ecology & Hydrobiology*. <https://doi.org/10.1016/J.ECOHYD.2024.01.012>
- Zanoni, M. G., Majone, B., & Bellin, A. (2022). A catchment-scale model of river water quality by Machine Learning. *Science of The Total Environment*, 838, 156377. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156377>
- Zhi, W., Appling, A. P., Golden, H. E., Podgorski, J., & Li, L. (2024). Deep learning for water quality. *Nature Water*, 2(3), 228–241. <https://doi.org/10.1038/s44221-024-00202-z>